

УДК: 636.2.034

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ У КРУПНО РОГАТЫХ СКАТОВ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

Максудов Ансорхон Аббосхон угли

Рес.Узбекистан, г. Ташкент. Доктор-исследователь

ansorkhon.maksudov@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8076762>

Аннотация. Среди болезней незаразной этиологии на скотоводческих фермах наиболее часто встречаются заболевания органов пищеварения. В этой статье рассмотрены вопросы диагностики и способы профилактики. Заболевания органов пищеварения широко распространяют большой экономический ущерб животноводству.

Ключевые слова: органы пищеварения, патоморфологическая диагностика заболеваний, органы пищеварения, крупно рогатые скоты, телки и бычки и т.е.

DIGESTIVE ORGANS IN LARGE HORNED STINGRAYS AND PATHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF DISEASES

Abstract. Among the diseases of non-contagious etiology on livestock farms, diseases of the digestive system are most common. The article deals with the issues of diagnosis and methods of prevention. Diseases of the digestive system are widely spreading the great economic damage to livestock.

Key words: digestive organs, pathomorphological diagnosis of diseases, digestive organs, stingrays, heifers and bulls, etc.

Введение: В отрасли среди домашних животноводства, скотоводство – ведущая, обеспечивающая производство высокоценных продуктов питания – молока, говядины и телятины, а также кожевенного и другого сырья для промышленности. Доля товарной продукции скотоводства в общей стоимости продукции животноводства во многих странах мира составляет более 50% [1]. В Узбекистане тоже животноводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства и занимает особое место в обеспечении населения продуктами питания. При этом доля животноводства в производстве валовой сельскохозяйственной продукции составляет 46,3 %. Учитывая это, в экономике республики реализуется проект «Поддержка устойчивого развития животноводства в Узбекистане», направленный на более широкое использование потенциала отрасли и его дальнейшее развитие [2].

Возникновение любого заболевания скота сопровождается серьезными убытками. При обнаружении больной особи или нескольких нужно немедленно предпринять действия по определению заболевания, его лечению и профилактике. Только своевременное вмешательство гарантирует положительный результат в лечении болезни КРС.

Патоморфологическом направлении актуальными проблемами считается этиологии, патогенеза, диагностики и лечения наиболее часто встречаемых в нашем регионе заболеваний органов пищеварения. Актуальность проблем, связанных с современным состоянием гастроэнтерологии и перспективами ее дальнейшего развития в Узбекистане обусловлена большим количеством больных с заболеваниями органов пищеварения, их тяжелым и нередко прогрессирующим течением, приводящим к преждевременной

инвалидизации и смерти больных, необходимостью совершенствования методов лечения. Проблемы, стоящие перед нашими гастроэнтерологами к сегодняшнему дню, можно проследить по различным направлениям. Первое — это борьба с такими распространенными кислотозависимыми и хеликобактер-ассоциированными заболеваниями, как язвенная и рефлексная болезни, хронические гастриты [4].

Для изучения вышеперечисленных заболеваний были проведены специальные экспериментальные исследования. Экспериментальные исследования были проведены на крестьянском фермерском хозяйстве «Анор Агро Чорва». Предприятие располагается по адресу Республика Узбекистан, Ташкентской области, поселок Юкори Чирчик. Животноводство развивается в двух направлениях: мясное и молочное. Всего в хозяйстве «Анор Агро Чорва» содержится 2500 голов крупного рогатого скота. Молочное производство обеспечивают 1900 коров дойного стада. Содержание животных стойлово-лазерное. В помещениях бетонные полы с уклоном 2 градуса, отопление от котельной. Окна одинарные, на зиму дополнительно утепляются пленкой. Освещения естественное и искусственное, с помощью электрических ламп. Вентиляция приточная с механическим побуждением, вытяжная-естественная. Кормление 3 раза в сутки. Рационы сбалансированы по питательным веществам для разных групп животных. Телки и бычки содержатся в отдельных помещениях (Рисунок-1. а), беспривязно, с выходом на выгульные площади. Телята до трех месячного возраста содержатся в индивидуальных боксах профилактория, телята с трех- до семимесячного возраста содержатся группами по десять голов в отдельных боксах, а животные более старшего возраста - в телятниках (рисунок-2. б).

а)

б)

Рисунок-1. а) Индивидуальное содержание телят в боксах; б) Групповое содержание телят в возрасте 7 месяцев.

Результаты исследований: при обследовании обнаружен у теленка № 1953 болезнь «токсическая диспепсия». При постановке диагноза учитывались данные анамнеза: нарушение зоогигиенических условий содержания (отсутствие ежедневная и тщательная уборка помещения, наличие сквозняков и сырости), нарушение кормления (выпойка молозива осуществляется из грязных нестерилизованных сосковых поилок через неравные промежутки времени). Также учитывались клинические признаки: угнетение, отказ от корма, профузный понос. Для уточнения диагноза была проведена дифференциальная диагностика, исключая сходные болезни заразной и незаразной этиологии. Аппетит понижен. Прием корма и воды свободный, способ приема корма

правильный. Жевание и жвачка отсутствуют. Глотание свободное. Ротовая щель закрыта, губы сжаты, безболезненные, симметричные, местная температура понижена. Запах изо рта специфический. Слизистые оболочки ротовой полости бледно-розового цвета, сухая, целостность не нарушена. Десны без нарушения, язык влажный, чистый, эластичный, подвижный. Зубы: два резца на нижней челюсти, цилиндрической формы, правильно расположенные, безболезненные. Прохождение пищевого кома свободное, местная температура в области глотки и пищевода не повышена. Брюшная стенка: живот подтянут, голодные ямки запавшие. Сычуг: болезненность под реберной дугой с правой стороны, шумы перистальтики ослаблены, перкуторный звук притупленный. Перистальтика кишечника усиленная, частая, продолжительная, перкуторный звук тимпанический, есть болезненность. Печень безболезненна. Область печеночного притупления находится справа, в верхней части 10-11 межреберий в виде неправильного четырехугольника. Селезенка недоступна для исследования. Дефекация частая, при этом животное тужится. Профузный понос. Кал в умеренном количестве, серо-глинистого цвета, жидкой консистенции со зловонным запахом и примесью слизи.

Большое значение имели результаты патологоанатомического вскрытия: общее обезвоживание организма, острый катаральный гастроэнтерит, паралитический тип сердца (см. протокол патологоанатомического вскрытия). Для уточнения диагноза была проведена дифференциальная диагностика, исключая сходные болезни заразной и незаразной этиологии.

Диагноз: Простая диспепсия

Прогноз: Благоприятный

С целью устранения болезни проводилось лечение:

- 1) В первые сутки щадящая диета. Пропускается одна выпойки молозива, с заменой сенным отваром.
- 2) Гидратировать орально раствором воды с 5-8 граммами хлорида натрия на литр воды.
- 3) Внутримышечное введение витаминно-минерального комплекса «Витам» в дозе 10, 5 мл в течение трех дней.

После лечения здоровье телят стало лучше. Аппетит улучшился,

На данном работе рассмотрены вопросы диагностики и способы профилактики патоморфологическая диагностика заболеваний. Среди болезней незаразной этиологии на скотоводческих фермах наиболее часто встречаются заболевания органов пищеварения. Их широкое распространение наносит большой экономический ущерб животноводству, выражающийся в снижении живой массы у молодняка, уменьшении продуктивности, работоспособности, а также гибели животных.

REFERENCES

1. Кобцев, М.Ф. Практикум по скотоводству и технологии производства молока и говядины. Учебное пособие. Гриф УМО вузов РФ / М.Ф. Кобцев. - М.: Лань, 2016. - 559 с.

2. Смирнова, М.Ф. Практическое руководство по мясному скотоводству. Учебное пособие / М.Ф. Смирнова, С.Л. Сафронов, В.В. Смирнова. - Москва: Наука, 2016. - 320 с.
3. Юсупов, Ю.Б. Животноводство в Узбекистане: Текущее состояние, проблемы и перспективы развития. Анализ в контексте тенденций развития аграрного сектора/ Юсупов, Ю.Б., Лерман, Ц., Чертовицкий, и др. - Ташкент.: Издательство «Насаф», 2010.-160 с/
4. Максудов А.А “Патоморфологическая диагностика заболеваний органов пищеварения у крупного рогатого скота” // Сборник материалов научно – практической конференции: Минск: БНТУ,2023 г.-362 стр.
5. Антал, А. Выращивание молодняка крупного рогатого скота / А. Антал, Р. Благо, Я. Булла. - М: Агропромиздат, 2016. - 185 с.
6. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан www.agro.uz
7. Государственный комитет ветеринарии Республики Узбекистан
8. www.vetgov.uz